

Page 24

Page 26

Page 14

Page 16

Page 6

Une nouvelle serre dédiée aux plantes carnivores et à leurs habitats – Jardin botanique de Nancy – Partie 1

Aurélien Bour

aurelien-bour@herbesfolles.org

Les photos sont de l'auteur sauf mention contraire dans les légendes.

Thème incontournable en pédagogie, très demandé par le public, les plantes carnivores sont devenues un *must have* dans les jardins botaniques. Les serres des jardins botaniques du Grand Nancy et de l'université de Lorraine abritent une collection fascinante de ces plantes, mais seule une partie infime était visible du public. Justice leur a été rendue avec cette nouvelle serre, achevée à l'automne 2021.

Fig. 1. Vue de la nouvelle serre en octobre 2021.

Genèse du projet

Le jardin botanique Jean-Marie Pelt, anciennement jardin botanique du Montet, situé à Villers-Lès-Nancy a été créé dans les années 1970. Dès l'origine, sous l'impulsion du responsable des serres de l'époque, Bernard Cunin, les serres ont abrité une collection de plantes carnivores, la première dont nous ayons la trace ayant intégré les collections en 1968, un *Drosera binata* provenant du jardin botanique d'Erlangen. Soit bien avant le renouveau de l'horticulture moderne et les publications fondatrices de cette époque (Slack, 1979, 1986), à une époque où peu de données récentes existaient sur la culture de ces plantes, sans publications ni associations, sans internet et sans producteurs ! Autant dire que trouver ces plantes et les cultiver n'était pas à la portée de tout le monde.

Fig. 2. Vue de l'entrée des serres en juin 1998. Les bacs de plantes carnivores sont visibles sur la droite (photo JBGNU).

Depuis ce premier droséra (toujours en vie aujourd'hui !), la collection a progressivement grandi jusqu'à atteindre une centaine d'espèces dans les années 2000. Sans être un thème central, cette collection est devenue assez importante et reconnue. Une petite partie était visible du public, sous forme de deux bacs de culture en PVC soudé. À mon arrivée en 2010, j'ai donc eu à disposition une collection déjà respectable et des infrastructures adaptées, ayant fait leurs preuves. En plus de cette base de travail solide, et de l'expérience transmise par mon prédécesseur, j'ai bénéficié d'une période favorable aux échanges de plantes carnivores, car de nombreuses pépinières étaient installées, des collections existaient dans divers jardins botaniques comme à Lyon, et je disposais aussi de l'appui de réseaux d'amateurs passionnés liés grâce aux associations comme Dionée ou l'ICPS et différents forums. L'intérêt grandissant de la collection nancéienne a permis de réaliser deux publications (Bour *et al.*, 2012, 2013), et d'organiser les premières journées d'échanges de plantes carnivores européennes (EEE) en France en 2013. Par la suite, les plantes carnivores sont devenues un thème central pour les collections tropicales de Nancy, et il a été conjointement décidé de les mettre en valeur pour le public. Ainsi, une serre dédiée aux interactions entre les animaux et les plantes a été finalisée fin 2018 (Bour, 2020), faisant la part belle aux *Nepenthes* de plaine et à quelques plantes carnivores tropicales.

Fig. 3 et 4. Installation temporaire de plantes carnivores dans une serre d'expositions (devenue depuis la serre des interactions entre les plantes et les animaux), lors de l'EEE 2013.

La suite logique était donc de dédier un autre espace aux plantes carnivores de climats frais : méditerranéen, subtropical et tropical montagnard.

Une serre, auparavant dédiée à l'hivernage des plantes d'orangerie, et abritant un bureau et des zones techniques, a été complètement réaménagée et repensée afin d'accueillir les plantes carnivores. Après plus d'un an de travaux de maçonnerie, l'aménagement de cette nouvelle zone à

destination des plantes carnivores a pu débuter à l'automne 2019. C'est Marc Rémy, le responsable des serres qui a mené ces travaux de réaménagements longs et complexes grâce à sa longue expérience des travaux publics, des contraintes techniques et législatives, mais aussi des montages administratifs et financiers ! Il a fallu repenser l'intégralité des canalisations d'eau et de chauffage, les réseaux électriques, les boîtiers d'automatismes et redessiner les plans en fonction des nombreuses

Fig. 5 et 6. Les bacs de plantes carnivores après leur réaménagement, juin 2015.

Fig. 7. La serre en août 2017 avec le bureau.

Fig. 8. Le même point de vue en juillet 2018.

Fig. 9. Et en octobre 2021.

Fig. 10. Juillet 2018.

Fig. 11. Le plan définitif de la serre, telle qu'elle est aménagée actuellement.

Fig. 12. Une présentation de plantes carnivores au jardin botanique de Nancy en septembre 2014. Plutôt sympathique, mais d'une terrible banalité ! Ce que j'ai trop vu et fait moi-même, et que je ne souhaitais plus recommencer.

contraintes, tout en tenant compte de mes exigences élevées...

La réflexion sur l'aménagement en lui-même a été longue et complexe. Sujet incontournable, les plantes carnivores sont présentées dans de nombreux jardins botaniques. Comment renouveler un thème aussi courant ? Comment proposer une présentation originale des plantes carnivores ? Et aussi, en tant que jardinier et collectionneur, comment réussir à faire en sorte de présenter un maximum de ces plantes, de manière un tant soit peu cohérente, et attractive pour le public, alors que la diversité de leurs provenances m'impose d'utiliser un nombre non négligeable de techniques culturales différentes ?

Au final, la réponse était dans la question. Avec le recul sur les différentes présentations de plantes carnivores en serre, je me suis rendu compte que, dans

l'ensemble, beaucoup d'aménagements sont basés sur le même principe : une tourbière, plus ou moins grande, regroupant des plantes de différentes origines et de différents habitats, parfois accompagnées de plantes compagnes et avec des éléments de décor, comme des branches, roches, mousses ou sable. Or, cette habitude part d'un biais typiquement européen et nord-américain : si « nos » plantes carnivores poussent essentiellement en tourbière (en dehors de nombreuses *Pinguicula*), à l'échelle de la planète, cela fait presque une exception. Grâce aux nombreuses publications, dont des ouvrages récents et de grande qualité, les habitats où vivent les plantes carnivores sont bien documentés et illustrés. J'ai donc proposé de présenter nos plantes carnivores à travers divers habitats choisis que nous allions recréer, ce qui me permettrait de cultiver ces plantes dans des zones distinctes, tout en

proposant une conception relativement novatrice de la présentation des plantes carnivores en jardin botanique.

Une fois le concept validé, il a fallu décider des zones en question, en tenant compte des habitats existants et de leur « représentativité », des plantes que nous avions en culture, de celles que nous voulions présenter et de la compatibilité de l'ensemble, en tenant compte des contraintes de l'emplacement. Ces réflexions ont abouti à la sélection de 15 zones, représentant des conceptions larges de certains écosystèmes et régions, réinterprétés pour faciliter la culture et la pédagogie.

Pour représenter ces milieux, je me suis inspiré des photos de plantes *in situ*. L'idée étant de pouvoir créer des milieux artificiels, visuellement proches de ce qu'on pouvait voir en nature, mais adaptés aux techniques de culture, tout en ayant des zones bien différentes les unes des autres. Deux constats m'ont marqué : premièrement, les plantes carnivores ne sont jamais seules, et deuxièmement, le substrat n'est jamais « propre » comme on l'entretient en culture. Même si ces deux affirmations sont marquées du sceau de l'évidence, force est de constater que c'est rarement appliqué en culture ! Trois conclusions ont découlé de cette réflexion. Déjà, les plantes carnivores sont accompagnées de plantes compagnes, ou tout du moins de plantes vivant dans des habitats et des régions proches. Ainsi, nous pouvons mettre en avant des plantes que nous avons en collection et que nous n'avons

pas pu exploiter ailleurs. De plus, le rendu est plus « naturel », en perdant le travers de la monomaniaquerie des plantes carnivores. Et un dernier atout : certaines plantes sont cycliques ou difficiles de culture : les plantes compagnes peuvent combler les vides en cas d'échec ou pendant les périodes de repos. Pour ne pas perdre le public, un code couleur a été mis en place, avec des petits panneaux explicatifs : les plantes carnivores ont des étiquettes d'une couleur différente des plantes compagnes. De plus, le sol est recouvert avec divers paillages permettant de différencier les habitats et de retrouver un aspect qui peut s'observer dans les milieux d'origine des plantes. En substance : des débris végétaux et minéraux de diverses tailles. C'est étrange dit comme ça, mais j'ai eu enfin la satisfaction de sortir du côté « horticole » qui m'a toujours dérangé en culture, sans vraiment réussir à mettre le doigt dessus. Les sols ont donc été recouverts de roches broyées ou de sable mêlés de charbon, brindilles, feuilles mortes et aiguilles diverses. Enfin, chaque milieu est accompagné d'une photo, la plus grande possible, d'un habitat où les plantes présentées sont observées. L'idée étant de mettre en avant d'abord le milieu, et de ne parler des plantes qu'ensuite. Ces grandes photos ont un bon rôle immersif, et permettent de compenser le fait que les milieux sont souvent assez petits. Nous avons choisi des photos assez ressemblantes au milieu créé, elles paraissent donc en être la continuité.

Sur chaque photo, les particularités de l'écosystème sont expliquées dans les grandes lignes, et quelques photos de plantes emblématiques y sont placées en médaillon. Une carte permet de situer ces zones sur la planète. En complément, des panneaux plus discrets sont installés devant les écosystèmes, chacun détaillant les plantes qui sont

Fig. 13. La serre après les travaux de maçonnerie, prête à être aménagée. Cyrille étale de la bâche liquide pour l'étanchéité.

représentées. Trouvant sans doute que la tâche était trop simple, je me suis fixé une contrainte supplémentaire : je n'utiliserais que des photos de botanistes, professionnels ou amateurs, et non des photos d'agence ou de photographes professionnels. De plus, dans la mesure du possible, je choisirais des botanistes vivant et travaillant dans le pays où sont prises les photos (histoire d'éviter ce fameux biais européen/nord-américain et néocolonialiste), et tant qu'à faire, un maximum de femmes, notre discipline étant par trop masculine. Si j'ai parfaitement réussi à respecter la première contrainte, la seconde a eu un résultat assez mitigé sur certaines régions, quant à la troisième... Seules deux femmes sont représentées sur une

vingtaine de photographes.

En pratique, la mise en place

Sur quinze zones, huit sont de simples bacs étanches nécessitant peu de technique, si ce n'est de la lumière pour certains d'entre eux. Trois sont incluses dans des vitrines pour apporter une hygrométrie supplémentaire, et quatre font intervenir des pompes de circulation afin d'avoir des ruissellements. Certains de ces ruissellements sont permanents, d'autres temporaires, et gérés par des programmeurs électroniques. Par ailleurs, deux des vitrines sont alimentées par un système de pluie artificielle. Les murs en béton assez larges (18 cm), devant des surfaces assez étroites (60 ou 70 cm la plupart du temps) créant un visuel trop industriel, nous avons adouci la transition entre le bac et le mur avec un décor rappelant le substrat, formé de substrat mêlé à du vernis incolore, l'ensemble modelé pour former un relief accompagnant les courbes et les panneaux placés sur les murets.

Descriptif des différents milieux et leur installation

Marais du sud-est étatsunien

Ce bac central de forme ovale est le seul qui représente plus ou moins une tourbière. Il est dédié à la fois aux marécages du golfe du Mexique, où vivent la plupart des *Sarracenia*, et aux savanes des Carolines, le lieu de vie des *Dionaea*. Nous y présentons également quelques *Drosera*, *Utricularia* et *Pinguicula* du sud-est des États-Unis. Quelques plantes compagnes de

Fig. 14. La zone étatsunienne au départ.
26 novembre 2019.

Fig. 15. La gouttière permettant l'arrosage.
9 décembre 2019.

Fig. 16. Le bac avec sa réserve d'eau, prêt à être aménagé.

Fig. 17. Le substrat installé.
16 décembre 2019.

Fig. 18. Un début d'aménagement avec des branchages. 18 décembre 2019.

Fig. 19. Les plantes posées à leurs futurs emplacements, Juliette prend la pose.

Fig. 20. Le début de croissance de la première année.
6 mars 2020.

Fig. 21. Le deuxième printemps.
24 mai 2021.

tourbière complètent le tableau, entre orchidées, joncs, *Xyris*, *Eriocaulaceae*, *Lobelia*, *Araceae*, etc. Il est prévu d'y inclure *Triantha occidentalis*, récemment considérée comme carnivore (Lin *et al.*, 2021). Pour retrouver différents aspects des milieux représentés, des branches de différentes tailles et des souches ont été placés sur l'aménagement, complétés avec des aiguilles de *Taxodium distichum*, le cyprès chauve des marais du sud-est des États-Unis. Les zones dédiées aux *Dionaea* sont surfacées avec un mélange de sable de quartz et d'aiguilles de pins, ces plantes vivant souvent dans des zones humifères et sableuses en bordure de pinède. C'est aussi le cas pour certains *Drosera*, comme *D. filiformis*, *D. tracyi*, *D. intermedia*. Une dépression est créée dans une zone, permettant de laisser l'eau affleurer et d'y cultiver des *Utricularia* aquatiques telles *U. macrorhiza*, *U. resupinata*, *U. purpurea*, ainsi que *Sarracenia minor*, *S. psittacina* et leurs hybrides, qui vivent plus près de l'eau que la plupart des *Sarracenia*, mais aussi les *Pinguicula* de Floride, qui apprécient d'être inondées ponctuellement. Dans ce bac, le niveau d'eau est maintenu assez haut toute l'année, afin de permettre aux plantes aquatiques de rester immergées. En été, un arrosage quotidien simulant la pluie est réalisé.

Ce massif étant le seul à ne pas être placé contre un mur, il ne dispose pas de grand panneau représentant le milieu, mais de quatre petits panneaux qui détaillent les deux milieux représentés, ainsi que les genres *Dionaea* et *Sarracenia*, accompagnés de photos de membres

des parcs naturels et services forestiers des régions concernées. Par la suite, une quinzaine de photos de grande taille prises *in situ* par Sarah Lavaux, notre présidente bien aimée, habilleront le mur.

En termes techniques, cette zone est formée d'un mur en béton armé de 17 cm d'épaisseur pour 80 cm de haut. La surface plantée est de 4,75 m². L'intérieur a été recouvert par deux couches de bêche liquide pour l'étanchéité et éviter que le béton n'interagisse chimiquement avec le substrat. Le fond du bac est recouvert avec trois couches de 5 cm de grille alvéolée couverte de feutre. Ces grilles sont destinées à la stabilisation des zones gravillonnées ou enherbés, comme les parkings ou les allées. Elles sont à la fois résistantes, étanches au substrat mais pas à l'eau, tout en laissant de grandes zones vides. L'intérêt est d'obtenir une réserve d'eau libre au fond du bac. Une gouttière de 8 cm de diamètre, percée de trous de 1 cm et habillée de feutre repose au fond du bac et permet de compléter le niveau d'eau directement dans la réserve. Ainsi, l'eau circule dans la gouttière jusqu'à cette réserve, et remonte dans le substrat par capillarité, de bas en haut. L'ensemble est recouvert de feutre horticole taillé largement pour éviter que le substrat ne colmate la réserve d'eau. Le sol en lui-même est constitué de tourbe de sphaigne estonienne grossière (20-40 mm) et d'écorces de pins à massifs, en proportions égales. Ce concept de réserve d'eau a été employé pour la plupart des bacs.

Fig. 22. Le bac Kwongan fraîchement installé.
6 janvier 2020.

Kwongan, Australie

Un petit bac dédié aux *Drosera*

Fig. 23. Après un an de culture et quelques réaménagements. 29 janvier 2021.

Cette zone d'1,5 m par 0,6 m est aménagée de la même manière que la première partie, avec un substrat composé à 2/3 de sable de Loire fin (0,3-0,6 mm) et de tourbe blonde fine (0-10 mm). Une couche de sable pur (1 cm) recouvre l'ensemble. En plus de quelques dizaines d'espèces de *Drosera* miniatures, y sont cultivés quelques *Stylidium*, et diverses plantes du Kwongan comme *Olearia lepidophylla*, et *Eremophila glabra*. L'ensemble est accompagné d'une grande photo du Kwongan et d'un portfolio de fleurs de *Drosera* miniatures. Un

Fig. 24. Le Kwongan en automne 2021.
14 octobre 2021.

miniatures (section *Bryastrum*), quasi toutes endémiques du sud-ouest australien, et habitant pour la plupart un milieu appelé Kwongan en aborigène. Il s'agit d'une zone sableuse et acide (à l'image des landes et maquis), soumis à un climat méditerranéen, une pluviométrie faible et saisonnière (600 mm annuels, essentiellement en hiver). Cette zone, d'une surface d'environ 350 000 km², soit la moitié de la France, comprend plus de 8 000 espèces de plantes, dont 70 % d'endémiques, et c'est aussi la zone la plus riche en plantes carnivores de la planète.

panneau avec des explications sur les *Drosera* miniatures le complète. Toutes les photos sont de Thilo Krüger.

Le niveau d'eau est situé entre la moitié et les trois quarts en hiver, avec des arrosages quasi quotidiens pour simuler la pluie. Dès le printemps, le niveau redescend à un quart et les arrosages sont ponctuels. Deux spots LED accompagnent les plantes, car les hivers lorrains sont peu lumineux...

Affleurements granitiques de la région de Perth, Australie

Cette petite zone (1 x 0,6 m) présente les *Drosera* tubéreux (sections *Ergaleium*,

Fig. 25. Le bac des tubéreux prêt à être planté.
20 décembre 2019.

Erythrorhiza, *Stolonifera*), également très représentés dans la région du

Fig. 26. En cours de plantation.
20 décembre 2019.

Kwongan. Bien que *Drosera* miniatures et tubéreux vivent souvent ensemble, nous avons choisi de les séparer pour bien différencier les deux groupes pour le public, mais aussi pour des logiques de culture. Bien qu'anecdotique, le milieu des affleurements granitiques permet de proposer un aspect différent. Certaines photos *in situ* présentant les *Drosera* tubéreux en bordure de forêts claires de conifères, j'ai choisi d'agrémenter cette petite zone de branches de toutes tailles d'épicéa, ce qui permet en outre aux espèces grimpantes comme *D. macrantha*, *D. planchonii*, *D. pallida* de s'y hisser. Le substrat est composé de pierre ponce, sable fin et tourbe fine

en proportions égales, recouvert d'un mélange de sable fin et d'aiguilles d'épicéa. Avec une trentaine de *Drosera* tubéreux, nous cultivons quelques arbustes de la région (servant aussi de support aux grimpantes), *Stylidium debile* et des orchidées terrestres tubéreuses, comme les *Pterostylis*. L'arrosage est peu ou prou identique au bac du Kwongan, avec une attention plus particulière aux périodes de repos. Une lampe est aussi utile pour ces plantes. Dans le futur,

Fig. 27. Après un an de culture.
30 décembre 2020.

nous profiterons de ces deux bacs pour tenter la culture de *Drosera glanduligera* (section *Coelophylla*), une annuelle hivernale du Kwongan.

Une photo des affleurements granitiques des environs de Sydney surplombe ce bac, signée Boaz Ng, qui a aussi signé un article sur le sujet (Ng, 2020), agrémentée de photos de *Drosera* tubéreux par Boaz Ng et Thilo Krüger. Un autre petit panneau explique le concept des *Drosera* tubéreux.

Suintements gréseux de la région du Cap, Afrique du Sud

La région du Cap, à la pointe sud-ouest du continent africain, est un autre *hot*

Fig. 28 et 29. Lénrochement en cours.
23 décembre 2019.

spot de diversité végétale avec près de 10 000 espèces, dont 70 % d'endémiques. Comme le Kwongan, la zone est soumise à un climat méditerranéen avec des étés chauds et secs et des hivers doux. L'essentiel des précipitations annuelles tombe entre juin et septembre, lors de l'hiver austral. Le sol de la région, issu de la désagrégation du grès des montagnes environnantes (Cederberg, Table Mountain,...) est très sableux et caillouteux. Sa faible capacité de rétention d'eau associée à l'aridité du climat a permis la diversification de maintes plantes succulentes ou bulbeuses. Il existe toutefois de nombreux suintements d'eau, sources et poches de sables humides qui sont le domaine des plantes carnivores. On y trouve une trentaine d'espèces de *Drosera*, six espèces d'*Utricularia* et une *Genlisea*. La grande longueur (3,8 m) de cette zone permet de créer du relief. Aussi, nous avons représenté deux petites montagnes de chaque côté, une en grès gris-bleuté et l'autre en granit gris (n'ayant pas de grès gris clair sous la main). Le centre simule une vallée alluviale sableuse. Pour l'anecdote, nous avons en stock une grande quantité de pavés de grès et de granit de taille assez homogène, ce

qui n'est pas forcément l'idéal pour un aménagement à l'aspect naturel. Nous avons donc passé quelques jours avec mon apprentie Juliette à exploser ces pavés à la masse pour leur donner un aspect moins cubique, et récupérer des débris de toutes les tailles qui permettent de former les éboulis et chaos rocheux que l'on peut voir aujourd'hui. Si les côtés sont essentiellement recouverts de ce paillis minéral très hétérogène, mêlé de brindilles de bruyère, le centre est surfacé avec un mélange de sable de Loire grossier (1 mm) et d'aiguilles de sapin pectiné. Le substrat est partout composé de deux tiers de tourbe et d'un tiers de sable de Loire grossiers. En plus des *Drosera* sud-africains (section *Ptychnostigma*, et *D. regia*, sous-genre *Regiae*), de plusieurs espèces d'*Utricularia* et de quelques *Genlisea* africaines (y compris en dehors d'Afrique du Sud), un beau panel de bulbes sud-africains, notamment quelques orchidées des genres *Disa* et *Stenoglottis*, et diverses plantes de ce milieu ont été installées. Y compris quelques plantes succulentes, qui cohabitent souvent avec les plantes carnivores, contrairement à ce que l'on pourrait penser ! Les espèces à repos estival (*D. hilaris*, *D.*

Fig. 30. Les plantes sélectionnées.
24 décembre 2019.

Fig. 31. Première plantation et apport de débris de roche. 24 décembre 2019.

Fig. 32. La zone de *D. cuneifolia*.
24 décembre 2019.

Fig. 33. Après un an de culture.
29 janvier 2021.

Fig. 34. 14 octobre 2021.

Fig. 35 et 36. Bonus : comment produire des petits enrochements quand on n'a que des pavés.
(photos Emmanuelle Lehimas)

cistiflora, *D. cuneifolia*) ont été placées dans les hauteurs, sous lampes. Ces zones, éloignées du niveau d'eau, ne sont maintenues humides que par l'arrosage manuel.

Une large photo du Cerberg domine cet aménagement, avec 12 médaillons de carnivores typiques. En plus d'un petit panneau avec des explications sur les plantes carnivores sud-africaines, la grande surface est mise à profit pour parler des genres *Drosera* et *Genlisea* sur deux autres panneaux. Les photos sont signées Christian Dietz et Paulo Minatel Gonella pour ceux-ci.

Ce premier article copieux avait pour vocation de présenter la démarche ayant abouti à cette nouvelle serre, ainsi que la technique des zones les plus simples à mettre en œuvre. Les articles suivants détailleront des zones faisant appel à

beaucoup plus de technologie !

Bibliographie

- Bour, A., Astafieff, K., Antoine, S. & Rémy, M. (2012) Plantes carnivores de Nancy. *Hommes & Plantes* 83: 18–29.
- Bour, A., Antoine, S., Astafieff, K. & Seznec, G. (2013) Plantes carnivores ! la collection des Conservatoire et Jardins botaniques de Nancy.
- Bour, A., 2020. Nouvelle serre dédiée aux interactions plantes/animaux au jardin botanique de Nancy. *Dionée* 88, 30–38.
- Lin, Q., Ané, C., Givnish, T.J., Graham, S.W., 2021. A new carnivorous plant lineage (*Triantha*) with a unique sticky-inflorescence trap. *Proc Natl Acad Sci USA* 118, e2022724118. <https://doi.org/10.1073/pnas.2022724118>
- Ng, B. (2020). Carnivorous plants of the Western Australian granite outcrops. *Carniv. Pl. Newslett.* 49(1):28-38.
- Slack, A., 1979. *Carnivorous plants*. Bok ; Alfabooks, Durban; Sherborne.
- Slack, A., 1986. *Insect-eating Plants and how to grow them*. Alfabooks, Sherborne.